

Mga Salik sa Kasanayan sa Pagbasa sa Filipino ng mga Katutubong Mag-Aaral ng Mataas na Paaralan ng San Jose sa Bayan ng Catanauan, Quezon: Batayan Upang Makagawa ng Interbensyon

¹Laica S. Latagan, ²Leodegario D. Jalos Jr.

¹Department of Education, ²Marinduque State University

¹laica.latagan@deped.gov.ph, ²leodegario74@gmail.com

Mga Detalye ng Artikulo:

Received: 3 Marso 2026

Revised: 5 Abril 2026

Accepted: 15 Abril 2026

Published: 26 Abril 2026

Email para sa Korespondensya:

laica.latagan@deped.gov.ph

Inirerekomandang Sipi:

Latagan, L. S. & Jalos, L. D. Jr. (2026). Mga Salik sa Kasanayan sa Pagbasa sa Filipino ng mga Katutubong Mag-aaral ng Mataas na Paaralan ng San Jose sa Bayan ng Catanauan, Quezon: Batayan Upang Makagawa ng Interbensyon. *The International Review of Multidisciplinary Research*, 1 (4), 392-402.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19782861>

Mga Terminong Indeks:

paglinang ng literasi, katutubong mag-aaral, pag-unawang pagbasa, disenyo ng kagamitang panturo, pinagsamang metodo ng pananaliksik, kapaligirang pampagkatuto, impluwensiya ng unang wika

Abstrak. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang mga salik na nakaapekto sa kasanayan sa pagbasa sa Filipino ng mga katutubong mag-aaral ng Mataas na Paaralan ng San Jose sa bayan ng Catanauan, Quezon, bilang batayan sa pagbuo ng interbensyong makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa pagbasa. Sinuri nito ang kasalukuyang antas ng kakayahan sa pagbasa batay sa persepsyon at komprehensyon, gayundin ang mga salik tulad ng wika at kultura, materyales at kagamitan, kondisyon ng kalusugan at pagkatuto, kakayahan ng guro, at teknolohiya. Gumamit ang mananaliksik ng pinagsamang kwantitatibo at kwalitatibong disenyo ng pananaliksik. Sa kwantitatibong bahagi, ginamit ang oral reading assessment batay sa pamantayan ng Phil-IRI upang masukat ang antas ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sa kwalitatibong bahagi naman, isinagawa ang panayam sa mga guro at magulang upang matukoy ang kanilang mga pananaw at karanasan kaugnay ng mga salik na nakaapekto sa pagbasa. Ang mga nakalap na datos ay sinuri gamit ang bahagdan, karaniwang iskor, at tematikong pagsusuri. Batay sa resulta, lumitaw na sa aspeto ng persepsyon, karamihan sa mga mag-aaral ay nasa antas na walang gabay at instruksiyunal. Sa komprehensyon naman, mas marami ang nasa antas na instruksiyunal at prustrasyon, na nagpapakita ng mababa hanggang katamtamang antas ng pag-unawa sa binabasa. Natukoy rin na ang kakulangan sa lokal at biswal na babasahin ay nakaapekto sa komprehensyon at motibasyon sa pagbabasa. Ang pagkapagod, gutom, at maingay na paligid ay nakababawas din sa konsentrasyon ng mga mag-aaral. Ipinakita rin na bagama't hindi pangunahing hadlang ang kakayahan ng guro, mahalaga pa ring mapalawak ang mga estratehiya sa pagtuturo. Samantala, ang teknolohiya ay maaaring magsilbing epektibong pantulong sa pagkatuto. Sa kabuuan, iminungkahi ang pagpapatupad ng mga programang pampagbasa, pagbuo ng kontekstuwalisadong materyales, at mas aktibong pakikilahok ng paaralan, tahanan, at komunidad upang mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Panimula

Ang kasanayan sa pagbasa ay isang mahalagang pundasyon ng pagkatuto at kritikal na pag-iisip na may direktang implikasyon sa akademikong tagumpay at pakikilahok sa lipunan. Sa larangan ng edukasyon, kinikilala ito bilang susi sa pag-unawa sa iba't ibang disiplina at sa paghubog ng mas mataas na antas ng kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral.

Ipinakita sa mga naunang pag-aaral na ang mga mag-aaral mula sa katutubong pamayanan ay kadalasang nahaharap sa hamon sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa. Ayon kina Tindowen, Bassig, at Cagurangan (2019), may mababang antas ng pag-unawa sa binabasa ang mga mag-aaral mula sa Indigenous Peoples (IP) communities dahil sa kakulangan sa suportang pang-edukasyon at angkop na materyales. Sinusuportahan ito ng ulat ng National Education Testing and Research Center (NETRC), na nagpapakita ng agwat sa literacy performance sa pagitan ng urban at rural na mga mag-aaral. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Bai (2019) na ang kakulangan sa pasilidad, aklat, at kontekstuwalisadong kurikulum ay patuloy na hamon sa edukasyon ng mga katutubong mag-aaral.

Nagkakaisa ang mga pag-aaral na ang mga salik tulad ng wika, kultura, materyales, at kapaligiran sa pagkatuto ay may mahalagang papel sa paghubog ng kasanayan sa pagbasa. Gayunpaman, may kakulangan pa rin sa mga pananaliksik na nakatuon sa espesipikong lokal na konteksto, partikular sa mga katutubong mag-aaral sa lalawigan ng Quezon. Bukod dito, ipinapakita rin sa ilang pag-aaral ang limitasyon ng mga pangkalahatang estratehiya sa pagtuturo, na hindi ganap na tumutugon sa natatanging pangangailangan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang etnolingguwistikong grupo.

Dahil dito, nananatiling mahalagang tuklasin ang mga kontekstuwal na salik na nakaaapekto sa kasanayan sa pagbasa upang makabuo ng mas angkop at inklusibong interbensiyong pang-edukasyon. Ang kakulangan ng ganitong uri ng pag-aaral ay may implikasyon hindi lamang sa teorya kundi maging sa pagbuo ng mga polisiyang pang-edukasyon at programang pampagbasa na sensitibo sa kultura.

Sa kasalukuyang panahon, higit na nagiging mahalaga ang ganitong pananaliksik dahil sa patuloy na pagsusulong ng inclusive education sa Pilipinas. Kinakailangang matiyak na ang lahat ng mag-aaral, kabilang ang mga mula sa katutubong pamayanan, ay nabibigyan ng pantay na oportunidad na malinang ang kanilang kasanayan sa pagbasa.

Mga Tanong sa Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay pumapatungkol sa pagtukoy sa mga salik na nakaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga katutubong mag-aaral ng Mataas na Paaralan ng San Jose sa bayan ng Catanauan, Lalawigan ng Quezon. Nilayon ng mananaliksik na mabigyan ng kasagutan ang mga sumusunod na tiyak na suliranin:

1. Ano ang kasalukuyang antas ng kakayahan sa pagbasa ng mga katutubong mag-aaral ng mataas na paaralan ng San Jose sa bayan ng Catanauan?
 - 1.1. Persepsyon
 - 1.2. Komprehensyon
2. Ano ang mga salik sa kasanayan sa pagbasa ng mga katutubong mag-aaral ng mataas na paaralan ng San Jose sa bayan ng Catanauan?
 - 2.1. Kwantitatibong Pagsusuri
 - 2.1.1 Wika at Kultura
 - 2.1.1 Materyales at Kagamitan
 - 2.1.1 Kondisyon ng Kalusugan at Pagkatuto
 - 2.1.1 Kakayahan ng Guro
 - 2.1.1 Teknolohiya
 - 2.2. Kwalitatibong Pagsusuri
 - 2.2.1 Materyales at Kagamitan
 - 2.2.1 Kondisyon ng Kalusugan at Pagkatuto
 - 2.2.1 Kakayahan ng Guro
 - 2.2.1 Teknolohiya
3. Anong interbensyon na makatutulong sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga katutubong mag-aaral ng mataas na paaralan ng San Jose sa bayan ng Catanauan ang maaaring isagawa ng mananaliksik?

Metodolohiya

Disenyo ng Pananaliksik

Gumamit ang pag-aaral na ito ng pinagsamang pamamaraan ng pananaliksik (mixed methods), partikular ang convergent parallel design, kung saan sabay na kinolekta ang kwantitatibo at kwalitatibong datos, hiwalay na sinuri, at pinagsama sa yugto ng interpretasyon. Layunin ng ganitong disenyo na makabuo ng mas komprehensibo at balanseng pag-unawa sa kasanayan sa pagbasa at sa mga salik na nakaaapekto rito.

Sa kwantitatibong bahagi, ginamit ang deskriptibong pamamaraan upang matukoy ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga katutubong mag-aaral. Isinagawa ang pagtataya gamit ang pamantayan ng PHIL-IRI upang masukat ang tatas at pag-unawa sa binabasa. Ang mga nakalap na datos ay sinuri sa pamamagitan ng bahagdan at karaniwang iskor upang mailarawan ang pagganap ng mga mag-aaral sa mga antas na Malaya, Instruksiyunal, at Prustrasyon. Ang pamamaraang ito ay nagbigay ng pangkalahatang larawan at estadistikal na batayan ng kasanayan sa pagbasa.

Samantala, sa kwalitatibong bahagi, ginamit ang penomenolohikal na pagdulog upang maunawaan ang mga karanasan at pananaw ng mga kalahok, partikular ng mga guro at magulang. Isinagawa ang panayam upang matukoy ang mga salik na nakaaapekto sa pagbasa, at ang mga datos ay sinuri gamit ang tematikong pagsusuri upang matukoy ang mga umuusbong na tema tulad ng wika at kultura, materyales, kalusugan, kakayahan ng guro, at teknolohiya. Ang bahaging ito ay nagbigay ng lalim at kontekstuwal na paliwanag sa mga natuklasang kwantitatibo.

Pinili ang mixed methods upang mapagsama ang lakas ng kwantitatibong datos (generalizability at obhetibong pagsukat) at kwalitatibong datos (lalim at kontekstuwal na pag-unawa). Sa pamamagitan nito, naipakita hindi lamang ang antas ng kasanayan sa pagbasa kundi pati ang mga dahilan at karanasang nakapaloob dito.

Mga Kalahok sa Pananaliksik

Ang mga kalahok sa pag-aaral ay binubuo ng limampu (50) na indibidwal mula sa Mataas na Paaralan ng San Jose (Anyao), kabilang ang 40 katutubong Aeta na mag-aaral mula Baitang 7 hanggang 10, 4 na guro, at 6 na magulang. Ang mga mag-aaral ang pangunahing respondente sa kwantitatibong bahagi, samantalang ang mga guro at magulang ay kalahok sa kwalitatibong panayam upang magbigay ng mas malalim na pananaw sa mga salik na nakaaapekto sa kasanayan sa pagbasa. Isinama sa pag-aaral ang mga mag-aaral na: (1) kinikilalang kabilang sa komunidad ng Aeta; (2) kasalukuyang nakaenrol sa Baitang 7–10; at (3) may pahintulot mula sa magulang o tagapag-alaga. Hindi isinama ang mga mag-aaral na hindi kabilang sa katutubong grupo o walang kaukulang pahintulot.

Para sa mga guro, ang isinama ay yaong may direktang karanasan sa pagtuturo ng pagbasa sa nasabing baitang. Para sa mga magulang, pinili yaong may anak na kabilang sa mga kalahok na mag-aaral upang matiyak ang kaugnayan ng kanilang karanasan sa pag-aaral.

Gumamit ang mananaliksik ng *purposive sampling* upang matiyak na ang mga kalahok ay may direktang karanasan at kaalaman hinggil sa paksa ng pag-aaral. Ang paraang ito ay angkop sa pananaliksik sapagkat nakatuon ito sa espesipikong pangkat—ang mga katutubong mag-aaral—na siyang layunin ng pag-aaral. Pinili rin ito upang mabawasan ang bias at matiyak ang kaugnayan ng datos sa suliranin ng pananaliksik.

Instrumento ng Pananaliksik

Sa kwantitatibong bahagi, ginamit ang talatanungan na may apat na puntos na eskala at ang pamantayan ng PHIL-IRI upang masukat ang antas ng kasanayan sa pagbasa. Sa kwalitatibong bahagi, ginamit ang semi-istrukturadong gabay sa panayam para sa mga guro at magulang upang makuha ang kanilang mga karanasan at pananaw.

Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos

Gumamit ang pag-aaral ng deskriptibong estadistika upang mailarawan ang antas ng kasanayan sa pagbasa at ang mga salik na nakaaapekto rito. Para sa unang suliranin, ginamit ang PHIL-IRI upang masukat ang kasanayan sa pasalitang pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral, na inuri sa antas na Malaya, Instruksyunal, at Prustrasyon.

Para sa ikalawang suliranin, ginamit ang talatanungan na may apat na puntos na Likert scale (1.00–4.00). Ang mean at standard deviation ay ginamit upang matukoy ang pangkalahatang tendensiya at pagkakaiba-iba ng mga tugon, habang ang porsyento ay ginamit upang mailarawan ang distribusyon ng mga sagot. Ang pagsusuri ng datos ay isinagawa sa tulong ng SPSS bersyon 27, gamit ang antas ng kahalagahan na $p < 0.05$.

Sa kwalitatibong bahagi, isinagawa ang semi-istrukturadong panayam sa mga guro at magulang, at sinuri ang mga tugon gamit ang tematikong pagsusuri upang matukoy ang mga pangunahing tema.

Etikal na Konsiderasyon

Isinagawa ang pag-aaral nang may pahintulot mula sa mga kalahok at kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Tiniyak ang boluntaryong pakikilahok at ang karapatang umatras sa anumang oras. Pinanatili ang kumpidensiyalidad ng mga datos sa pamamagitan ng paggamit ng mga alyas, at ginamit lamang ang mga impormasyong nakalap para sa layunin ng pananaliksik. Sinunod ang mga pamantayang etikal ng institusyon upang matiyak ang integridad ng pag-aaral.

Resulta at Talakayan

Pigura 1. Distribusyon ng Antas ng Kakayahan sa Pagbasa sa Filipino ng mga Katutubong Mag-aaral Batay sa Persepsyon

Ipinakita ng resulta na 55% (n=22) ng mga mag-aaral ay nasa antas na walang gabay, habang 45% (n=18) ay nasa antas na instruksiyunal, at walang napabilang sa prustrasyon. Ipinahihiwatig nito na may sapat na kasanayan ang mga mag-aaral sa mekanikal na pagbasa. Gayunpaman, lumitaw ang katamtamang positibong persepsyon sa pagbasa, na nagpapakita na hindi pa ganap na naisasabuhay ang pagbabasa bilang regular na gawain. Iminumungkahi ng padron na ito ang agwat sa pagitan ng kakayahan at motibasyon. Ang resulta ay umaayon sa mga pag-aaral na nagsasabing ang pagbasa ay nangangailangan ng patuloy na paggabay at positibong pananaw upang mapalalim ang kasanayan. Gayunpaman, limitado ang generalizability ng resulta dahil sa maliit na sample at saklaw ng pag-aaral. Sa kabuuan, ipinapahiwatig ng datos ang pangangailangan ng mga interbensyong nakatuon sa pagpapataas ng interes at mas mataas na antas ng kasanayan sa pagbasa.

Pigura 2. Distribusyon ng Antas ng Komprehensyon sa Pagbasa sa Filipino ng mga Katutubong Mag-aaral

Ipinakita ng datos na 55% ng mga mag-aaral ay nasa antas na instruksiyunal, 27% sa prustrasyon, at 18% sa walang gabay, na nagpapahiwatig na karamihan ay nangangailangan pa ng gabay upang lubos na maunawaan ang teksto. Ipinakikita rin ng resulta na hindi sapat ang kakayahang bumasa lamang upang matiyak ang mataas na komprehensyon, sapagkat marami sa kanila ay nasa transisyon pa tungo sa mas malalim na pag-unawa. Umaayon ito sa mga pag-aaral nina Ana-ao (2021) at Butterfuss et al. (2020) na nagsasabing ang komprehensyon ay nangangailangan ng sapat na bokabularyo, angkop na estratehiya, at tuloy-tuloy na paggabay, kung saan ang mataas na bilang ng nasa antas na instruksiyunal ay maaaring maiugnay sa limitasyon sa pagproseso ng teksto. Bukod dito, makikita na ang mga mag-aaral sa antas na prustrasyon ay nahihirapan sa pag-unawa, na maaaring dulot ng kakulangan sa bokabularyo at kasanayan sa pagsusuri (Castillo at Abagon, 2020–2021), samantalang ang mga nasa antas na walang gabay ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng independiyenteng komprehensyon. Gayunpaman, limitado ang generalizability ng resulta dahil sa saklaw ng mga kalahok, kaya't ipinahihiwatig ng mga natuklasan ang pangangailangan ng mga interbensyong nakatuon sa pagpapalalim ng bokabularyo, estratehiya sa pagbasa, at gabay na pagtuturo, at maaaring tuklasin sa mga susunod na pag-aaral ang epekto ng mga partikular na estratehiya sa pagpapahusay ng komprehensyon sa pagbasa.

Pahayag	Lebel ng Pagbabasa					
	Prustrasyon		Instruksiyunal		Walang Gabay	
	KI	D	KI	D	KI	D
Mas madali para sa aking unawain ang binabasa kapag ito ay nasa sarili kong katutubong wika kaysa sa Filipino.	3.73	LS	3.13	S	3.40	LS

Nakaaapekto ang wikang ginagamit ko sa bahay sa aking kasanayan sa pagbabasa sa wikang Filipino.	2.73	S	2.83	S	3.40	LS
Mas nauunawaan ko ang binabasa kapag ito ay nakasulat sa aming katutubong wika.	3.64	LS	3.29	LS	3.00	S
Nakaaapekto nang lubos sa aking pag-unawa ang ilang mga salita sa wikang Filipino.	2.91	S	2.63	S	3.00	S
Malaki ang impluwensya ng aming kultura sa aming komunidad sa aking interes sa pagbabasa.	3.27	LS	3.50	LS	3.40	LS
Pinagsamang Karaniwang Iskor	3.26	LS	3.08	S	3.24	S

Interpretasyon:

<i>Saklaw ng Karaniwang Iskor (KI)</i>	<i>Deskripsyon (D)</i>
3.25 – 4.00	<i>Lubos na Sumasang-ayon (LS)</i>
2.50 – 3.24	<i>Sumasang-ayon (S)</i>
1.75 – 2.49	<i>Hindi Sumasang-ayon (HS)</i>
1.00 – 1.74	<i>Lubos na hindi sumasang-ayon (LHS)</i>

Talahanayan 1. Karaniwang Iskor ng Pagsang-ayon sa Wika at Kultura bilang Salik sa Pag-unawa sa Pagbasa

Ipinakita ng resulta ng pag-aaral na mataas ang antas ng pagsang-ayon ng mga mag-aaral sa papel ng wika at kultura sa pag-unawa sa binabasa, kung saan nakapagtala ang antas ng Prustrasyon ng mean na 3.26 (Lubos na Sumasang-ayon), Instruksiyunal na 3.08 (Sumasang-ayon), at Walang Gabay na 3.24 (Sumasang-ayon). Pinakamataas sa antas ng Prustrasyon ang pahayag na mas madaling nauunawaan ang teksto kapag nasa sariling wika (M = 3.73), samantalang sa Instruksiyunal ay nanguna ang impluwensya ng kultura sa interes sa pagbasa (M = 3.50), at sa Walang Gabay ay kapwa mataas ang pag-unawa gamit ang katutubong wika at impluwensya ng kultura (M = 3.40). Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na nananatiling mahalaga ang wika at kultura sa lahat ng antas ng pagbasa, lalo na sa mga mag-aaral na nasa mas mababang antas ng kasanayan. Umaayon ito sa mga naunang pag-aaral nina Lacondazo et al. (2024), Das et al. (2020), at Kiziltas at Mustafa (2020) na nagsasabing nagiging hadlang sa komprehensyon ang paggamit ng wikang hindi unang wika, at ipinapakita rin ng kasalukuyang pag-aaral na kahit sa mas mataas na antas ng pagbasa ay nananatili ang impluwensyang kultural bilang mahalagang konteksto ng pag-unawa. Kaugnay nito, maaaring magsagawa ng mga susunod na pag-aaral na pangmatagalan upang masubaybayan ang epekto ng paggamit ng katutubong wika at matukoy ang mga estratehiyang higit na nakatutulong sa pagpapabuti ng pag-unawa sa binabasa.

Pahayag	Lebel ng Pagbabasa					
	Prustrasyon		Instruksiyunal		Walang Gabay	
	KI	D	KI	D	KI	D
Mayroon akong limitadong kagamitang aklat at babasahin sa Filipino.	3.46	LS	2.88	S	2.40	HS
Nakatutulong ang mga larawan at guhit sa aking pag-unawa sa binabasa.	3.73	LS	3.63	LS	3.40	LS
Limitado lamang ang bilang ng babasahin sa aming paaralan.	2.73	S	2.54	S	2.20	HS
Mas interesado akong magbasa kung may makukulay na larawan sa aklat.	3.82	LS	3.58	LS	4.00	LS
Nakaaapekto sa aking pagkatuto ang kakulangan ng mga babasahin.	3.64	LS	3.13	S	2.60	S
Pinagsamang Karaniwang Iskor	3.48	LS	3.15	S	2.92	S

Interpretasyon:

<i>Saklaw ng Karaniwang Iskor (KI)</i>	<i>Deskripsyon (D)</i>
3.25 – 4.00	<i>Lubos na Sumasang-ayon (LS)</i>
2.50 – 3.24	<i>Sumasang-ayon (S)</i>
1.75 – 2.49	<i>Hindi Sumasang-ayon (HS)</i>
1.00 – 1.74	<i>Lubos na hindi sumasang-ayon (LHS)</i>

Talahanayan 2. Karaniwang Iskor ng Pagsang-ayon sa Materyales at Kagamitan bilang Salik sa Pag-unawa sa Pagbasa

Ipinakita ng datos na ang mga mag-aaral sa antas ng Prustrasyon ay may pinakamataas na pinagsamang mean (M = 3.48, Lubos na Sumasang-ayon) sa paggamit ng audio-biswal na materyales, samantalang nananatiling positibo ngunit mas mababa ang mean sa mga antas ng Instruksiyunal at Walang Gabay. Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na higit na umaasa sa biswal na suporta ang mga mag-aaral na may mababang kasanayan, habang nagsisilbi naman itong pampalalim ng pag-unawa at pampasigla ng interes sa mga may mas mataas na kakayahan. Umaayon ito sa mga pag-aaral nina Kwegyiriba et al. (2022), Chen et al. (2020), at Martinez et al. (2021) na nagpatunay sa bisa ng audio-biswal na pamamaraan sa pagpapataas ng komprehensyon at motibasyon sa pagbasa. Gayunpaman, may limitasyon ang pagiging pangkalahatan ng

mga resulta dahil sa saklaw ng mga kalahok. Sa kabila nito, malinaw na ipinapakita ng datos ang kahalagahan ng pagsasama ng makabago at kontekstuwalisadong biswal na materyales sa pagtuturo. Kaugnay nito, maaaring magsagawa ng mga eksperimental na pag-aaral upang matukoy ang tiyak na epekto ng iba't ibang audio-biswal na estratehiya sa iba't ibang antas ng kasanayan sa pagbasa.

Pahayag	Lebel ng Pagbabasa					
	Prustrasyon		Instruksyunal		Walang Gabay	
	KI	D	KI	D	KI	D
Hindi angkop ang aking paningin para sa pagbabasa.	1.45	LHS	1.67	LHS	1.20	LHS
May mga pagkakataong hindi ako makapagbasa dahil sa sakit o pagkapagod.	1.91	LHS	2.04	HS	2.40	HS
Madali akong mawalan ng konsentrasyon kapag wala ako sa maayos na kondisyon.	3.00	S	3.08	S	2.80	S
Nahihirapan akong magbasa kapag maingay o magulo ang paligid.	3.36	LS	3.33	LS	3.20	S
Madalas akong walang gana o interes sa pagbabasa kapag ako ay gutom at hindi nakapagpahinga nang maayos	3.36	LS	2.92	S	2.60	S
Pinagsamang Karaniwang Iskor	2.62	S	2.61	S	2.44	HS

Interpretasyon:

<i>Saklaw ng Karaniwang Iskor (KI)</i>	<i>Deskripsyon (D)</i>
3.25 – 4.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)
2.50 – 3.24	Sumasang-ayon (S)
1.75 – 2.49	Hindi Sumasang-ayon (HS)
1.00 – 1.74	Lubos na hindi sumasang-ayon (LHS)

Talahanayan 3. Karaniwang Iskor ng Pagsang-ayon sa Kondisyon ng Kalusugan at Pagkatuto bilang Salik

Ipinakita ng datos na ang mga mag-aaral sa antas ng Prustrasyon ay nakapagtala ng pinagsamang mean na 2.62 (Sumasang-ayon) hinggil sa epekto ng pisikal na kalagayan at kapaligiran sa pagbasa, samantalang mas mababa ang mean sa antas ng Walang Gabay (M = 2.44, Hindi Sumasang-ayon). Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na mas naapektuhan ng pagkapagod, gutom, at hindi kanais-nais na kapaligiran ang mga mag-aaral na may mababang kasanayan sa pagbasa, habang mas nakontrol naman ng mga bihasa ang kanilang konsentrasyon sa kabila ng mga hadlang. Umaayon ito sa mga pag-aaral nina Bailey (2021), Baliyan at Khama (2020), Baafi (2020), at Zeragaber et al. (2024) na nagpapakita na ang kakulangan sa maayos na pasilidad, mahabang distansyang nilalakbay, at hindi angkop na kapaligiran ay may negatibong epekto sa pagkatuto at akademikong pagganap. Sa kabila nito, may limitasyon ang pagiging pangkalahatan ng mga resulta dahil sa saklaw ng mga kalahok. Gayunpaman, ipinakilikita ng datos ang malinaw na pangangailangan para sa mas maayos na pasilidad at sapat na suportang pangkalusugan sa mga paaralan. Kaugnay nito, maaaring magsagawa ng mga pag-aaral na pangmatagalan upang higit na masuri ang ugnayan ng pisikal na kalagayan, kapaligiran, at pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa sa paglipas ng panahon.

Pahayag	Lebel ng Pagbabasa					
	Prustrasyon		Instruksyunal		Walang Gabay	
	KI	D	KI	D	KI	D
Ang paraan ng pagtuturo ng aking guro ay hindi nakatutulong sa aking pagbabasa.	1.36	LHS	1.38	LHS	1.00	LHS
Bihira akong gabayan ng aking guro sa pagbabasa.	1.36	LHS	1.54	LHS	1.00	LHS
Gumagamit ang aking guro ng limitadong estratehiya sa pagtuturo sa amin ng pagbasa.	2.18	HS	2.79	S	2.60	S
Bihirang magbigay ng sapat na oras ang aking guro sa pagsasanay sa pagbasa.	2.18	HS	1.50	LHS	1.40	LHS
Madalang kaming magkaroon ng pagsasanay sa pagbasa sa klase.	2.18	HS	1.88	HS	2.00	HS
Pinagsamang Karaniwang Iskor	1.85	HS	1.82	HS	1.60	LHS

Interpretasyon:

<i>Saklaw ng Karaniwang Iskor (KI)</i>	<i>Deskripsyon (D)</i>
3.25 – 4.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)
2.50 – 3.24	Sumasang-ayon (S)
1.75 – 2.49	Hindi Sumasang-ayon (HS)
1.00 – 1.74	Lubos na hindi sumasang-ayon (LHS)

Talahanayan 4. Karaniwang Iskor ng Pagsang-ayon sa Kakayahan ng Guro bilang Salik sa Pag-unawa sa Pagbasa

Ipinapakita ng mga natuklasan ng pag-aaral ang isang makabuluhang pananaw hinggil sa papel ng guro sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Binibigyang-diin ni Lopez (2021) na mahalaga ang paggamit ng mabisang estratehiya upang mapalalim ang interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino, sapagkat malaki ang impluwensya ng pamamaraan ng pagtuturo sa kanilang pakikilahok. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan, lumitaw sa datos na hindi itinuturing ng mga mag-aaral ang kakayahan ng guro bilang pangunahing salik sa kanilang pag-unawa sa binabasa. Sa lahat ng antas ng kasanayan sa pagbasa—prustrasyon, instruksiyunal, at walang gabay—nakapagtala ng mga deskripsiyong “Hindi Sumasang-ayon” at “Lubos na Hindi Sumasang-ayon,” na nagpapakita ng kanilang paniniwala na sapat ang kaalaman, oras, at paggabay na ibinibigay ng guro. Sinusuportahan ito nina Barberos, Gozalo, at Padayogdog (2019), na nagsasabing naitaangkop ng guro ang kanyang kakayahan sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Bukod dito, ang mababang iskor sa mga pahayag ukol sa kakulangan ng paggabay at oras ay nagpapahiwatig na kinikilala pa rin ang guro bilang mahalagang salik sa pagkatuto, na umaayon sa pananaw ni Daza (2021) tungkol sa sentral na papel ng guro sa pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon. Gayunpaman, ipinakita rin ng datos na ang limitadong paggamit ng iba’t ibang estratehiya sa pagtuturo ay maaaring bahagyang makaapekto sa pagkatuto, lalo na sa mga mag-aaral sa antas ng instruksiyunal at walang gabay. Ipinahihiwatig nito ang pangangailangang higit pang pagyamanin ang mga pamamaraang panturo upang mapanatili ang interes at mapalalim ang pag-unawa, na nananatiling kaayon ng binigyang-diin ni Lopez (2021).

Pahayag	Lebel ng Pagbabasa					
	Prustrasyon		Instruksiyunal		Walang Gabay	
	KI	D	KI	D	KI	D
Nakatutulong ang paggamit ng teknolohiya sa aking pagbabasa.	2.73	S	3.04	S	3.80	LS
Mas gusto kong magbasa sa digital na paraan (<i>cellphone, tablet, o computer</i>) kaysa sa nasa papel.	2.45	HS	2.13	HS	2.40	HS
Mas nagiging interesado akong magbasa kung may interactive na kagamitan tulad ng e-books o learning apps.	3.27	LS	2.67	S	2.20	HS
Ang panonood ng mga bidyo tungkol sa binabasang paksa ay nakatutulong sa aking mabilis na pang-unawa.	3.91	LS	3.25	LS	2.40	HS
Ang paggamit ng internet ay nakatutulong upang mapalawak ang aking kaalaman sa pagbabasa.	3.09	S	2.92	S	2.40	HS
Pinagsamang Karaniwang Iskor	3.09	S	2.80	S	2.64	S

Interpretasyon:

<i>Saklaw ng Karaniwang Iskor (KI)</i>	<i>Deskripsyon (D)</i>
3.25 – 4.00	<i>Lubos na Sumasang-ayon (LS)</i>
2.50 – 3.24	<i>Sumasang-ayon (S)</i>
1.75 – 2.49	<i>Hindi Sumasang-ayon (HS)</i>
1.00 – 1.74	<i>Lubos na hindi sumasang-ayon (LHS)</i>

Talahanayan 5. Karaniwang Iskor ng Pagsang-ayon sa Teknolohiya bilang Salik sa Pag-unawa sa Pagbasa

Ipinahihiwatig ng mga resulta na may pangkalahatang positibong pananaw ang mga mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya sa pagbasa, na may kabuuang mean na 2.84 (Sumasang-ayon) sa iba’t ibang antas ng kasanayan. Namumukod ang antas ng Prustrasyon sa pagkakaroon ng pinakamataas na pagsang-ayon, lalo na sa paggamit ng bidyo at audio-biswal na materyales (M = 3.91, Lubos na Sumasang-ayon), na nagpapakita na ang mga mag-aaral na may kahinaan sa pagbasa ay higit na umaasa sa teknolohikal na suporta upang mapadali ang kanilang pag-unawa. Sa kabilang banda, nananatiling paborable ngunit mas kontrolado ang paggamit ng teknolohiya sa antas ng Instruksiyunal at Walang Gabay, na nagpapahiwatig na habang umuunlad ang kasanayan sa pagbasa ay nagiging karagdagang kasangkapan na lamang ito sa pagkatuto. Ipinapakita ng mga natuklasan na mahalagang pantulong ang teknolohiya, lalo na sa mga nangangailangan ng higit na gabay, na umaayon sa mga pag-aaral nina Tuazon (2019), Reddy et al. (2020), Nonggod (2021), at Palanisamy et al. (2020) tungkol sa bisa ng multimedia sa pagpapataas ng interes at komprehensyon, at sinusuportahan din ng pananaw nina Barlaan at Javier (2020) hinggil sa angkop na integrasyon nito sa pagtuturo. Gayunpaman, may limitasyon ang saklaw ng pag-aaral kaya’t kinakailangang maging maingat sa paglalapat ng mga resulta; kung kaya’t iminumungkahi ang mas sistematikong paggamit ng teknolohiya at ang pagsasagawa ng mga susunod na pag-aaral, gaya ng longitudinal at experimental na disenyo, upang masuri ang pangmatagalang epekto nito sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa.

Mga Salik	Natukoy na Tema mula sa Tugon ng Guro	Natukoy na Tema mula sa Tugon ng Magulang
Wika at Kultura	(<i>Tugon ng Guro 1,2,3</i>) Nakakaranas ng kahirapan ang mga mag-aaral sa pagbigkas at pag-unawa sa Filipino dahil sa katutubong	(<i>Tugon ng Magulang 1,2,3,4,5</i>) Tagalog o Filipino ang karaniwang ginagamit sa bahay. Iyon na rin ang kinagisnan ng aking mga anak.

		wika. Gumagamit ang mga guro ng MTB-MLE at mga estratehiyang nakabatay sa kultura. (Tugon ng Guro 1,2,3)	(Tugon ng Magulang 1,2,4,5)
Materyales Kagamitan	at	May mga aklat at reading program ngunit kulang ang mga ito at kadalasang hindi nakaangkla sa kultura ng mga katutubong mag-aaral. (Tugon ng Guro 1,2,3)	Limitado o halos walang babasahin sa bahay kaya umaasa ang mga bata sa mga materyales mula sa paaralan. (Tugon ng Magulang 2,3,4,5)
Kondisyon Kalusugan Pagkatuto	ng at	May ilang mag-aaral na nahihirapang makasabay sa pagbasa at nangangailangan ng remedial reading at karagdagang gabay. (Tugon ng Guro 1,2,3)	Ang mga bata ay minsang napapagod sa gawaing bahay o pagtulong sa pamilya, at may kakulangan sa gabay dahil abala ang mga magulang sa kabuhayan. (Tugon ng Magulang 1,2,3,4,5)
Kakayahan Guro	ng	Gumagamit ang mga guro ng iba't ibang estratehiya tulad ng guided reading, peer tutoring, remedial sessions, at paggamit ng visual at kontekstuwalisadong materyales. (Tugon ng Guro 1,2,3)	May limitadong kakayahan ang ilang magulang na gabayan ang kanilang anak dahil sa kakulangan ng edukasyon o oras. (Tugon ng Magulang 2,3,4)
Teknolohiya		Limitado ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto ng pagbasa. (Tugon ng Guro 1,2,3)	May cellphone ang ilang pamilya ngunit mahina o walang internet signal sa komunidad. (Tugon ng Magulang 2,3,4)

Talahanayan 6. Mga Tema Mula sa Tugon ng Guro at Magulang ng mga Katutubong Mag-aaral Batay sa Iba't ibang Salik

Batay sa mga tugon ng mga guro at magulang, lumitaw na ang paglinang ng kasanayan sa pagbasa sa Filipino ng mga katutubong mag-aaral ay naiimpluwensyahan ng magkakaugnay na salik tulad ng wika at kultura, kagamitang pampagtuturo, kalagayan sa tahanan, kakayahan ng guro, at akses sa teknolohiya. Sa usapin ng wika at kultura, ipinapakita ng datos na ang katutubong wika ay mahalagang tulay sa pag-unawa ng mga mag-aaral, subalit may kaakibat itong hamon gaya ng interference sa pagbigkas, pagbaybay, at gramatika, kaya't kinakailangan ang mga estratehiyang nakaugat sa konteksto ng mga mag-aaral tulad ng MTB-MLE at mga gawaing kultural. Kaugnay naman ng materyales, natukoy ang kakulangan sa sapat at kontekstuwalisadong babasahin na akma sa karanasan ng mga mag-aaral, gayundin ang limitadong aklat sa tahanan na naglilimita sa kanilang oportunidad na magsanay sa pagbasa. Sa kondisyon ng tahanan, lumitaw na ang mga responsibilidad ng mag-aaral at limitadong suporta ng ilang magulang dahil sa oras at antas ng edukasyon ay nakaaapekto sa kanilang oras sa pagkatuto, na nagpapakita ng papel ng sosyo-ekonomikong kalagayan sa pagganap sa pagbasa. Sa bahagi ng guro, bagama't gumagamit ng mga estratehiya tulad ng guided reading, peer tutoring, remedial sessions, at kontekstuwalisadong materyales, ipinahihiwatig ng datos ang pangangailangan ng patuloy na pagsasanay at suporta upang higit pang matugunan ang diverse na pangangailangan ng mga mag-aaral. Samantala, sa aspeto ng teknolohiya, limitado ang akses sa internet at digital na kagamitan sa komunidad, dahilan upang manatiling tradisyunal ang karamihan sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo. Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng mga natuklasan na ang pagpapaulad ng kasanayan sa pagbasa ng mga katutubong mag-aaral ay nangangailangan ng komprehensibong suporta mula sa paaralan, pamilya, at komunidad sa pamamagitan ng kontekstuwalisadong materyales, mas pinatibay na kapasidad ng mga guro, at mas inklusibong mga programang tumutugon sa kanilang aktuwal na pangangailangan sa pagkatuto.

Konklusyon at Implikasyon

Konklusyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang kasanayan sa pagbasa ng mga katutubong mag-aaral ng Mataas na Paaralan ng San Jose sa bayan ng Catanauan ay nasa mababa hanggang katamtamang antas, lalo na sa aspeto ng komprehensyon. Ipinakita rin na ang wika at kultura, kakulangan sa materyales, kondisyon ng kalusugan at kapaligiran, at ang angkop na paggamit ng teknolohiya ay may mahalagang salik sa kanilang kakayahang bumasa at umunawa. Samantala, bagama't hindi itinuturing na pangunahing hadlang ang kakayahan ng guro, nananatiling mahalaga ang patuloy na pagpapahusay ng mga estratehiya sa pagtuturo upang higit pang mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan at kongklusyon ng pag-aaral, ang mga sumusunod na rekomendasyon ay inihahain:

Para sa mga Administrador ng Paaralan. Natuklasan na maraming mag-aaral ang nasa antas na instruksiyunal at prustrasyon sa aspeto ng komprehensyon sa pagbasa. Dahil dito, mahalagang higit pang palakasin at paigtingin ang mga

programang pampagbasa ng paaralan at ang regular na paggamit ng mga programang pang-interbensyon gaya ng Phil-IRI upang matulungan ang mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang pag-unawa sa binabasa.

Para sa mga Guro ng Filipino at Iba Pang Asignatura. Natuklasan na bagama't hindi itinuturing ng mga mag-aaral na pangunahing hadlang ang kakayahan ng guro, may indikasyon ng pangangailangang paigtingin ang paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa. Sa ganitong kalagayan, hinihikayat ang patuloy na paggamit at paglinang ng mas magkakaibang estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa, kabilang ang paggamit ng biswal at audio-biswal na materyales, kontekstuwalisadong babasahin, at iba pang makabagong pamamaraang pedagogikal na angkop sa antas ng kakayahan ng mga mag-aaral.

Para sa mga Mag-aaral. Natuklasan na maraming mag-aaral ang may mababa hanggang katamtamang antas ng pag-unawa sa binabasa, lalo na sa aspeto ng komprehensyon. Bilang tugon, hinihikayat ang mas aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga programang pampagbasa ng paaralan at ang regular na pagsasanay sa pagbasa sa loob at labas ng silid-aralan upang higit pang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagbasa at pag-unawa.

Para sa mga Magulang at Komunidad. Batay sa naging resulta, ang kondisyon ng kapaligiran at suporta sa tahanan ay mahalagang salik sa konsentrasyon at interes ng mga mag-aaral sa pagbasa. Dahil dito, mahalagang maging mas aktibo ang pakikilahok ng mga magulang at komunidad sa pagsuporta sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na oras, gabay, at motibasyon sa kanilang mga anak sa pagsasanay ng pagbasa sa loob ng tahanan.

Para sa Lokal na Pamahalaan at Mga Katuwang na Ahensya. Natuklasan na may kakulangan sa materyales at kagamitang pampagbasa, lalo na ang mga lokal at biswal na babasahin. Kaugnay nito, inirerekomenda na mahalagang maglaan ang paaralan at mga katuwang na institusyon ng sapat na pondo para sa pagbuo, paglalathala, at pagbili ng mga kontekstuwalisado at angkop na babasahing pampaaralan na maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa loob at labas ng silid-aralan.

Para sa mga Susunod na Mananaliksik. Natuklasan na may iba't ibang salik tulad ng wika at kultura, materyales at kagamitan, kondisyon ng kalusugan at kapaligiran, kakayahan ng guro, at teknolohiya na nakaaapekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Dahil dito, maaaring magsagawa ng mas malawak at mas malalim na pag-aaral na may mas maraming respondente o gumamit ng ibang disenyo ng pananaliksik upang higit pang masuri ang epekto ng mga salik na ito at ang bisa ng mga programang interbensyon sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa.

Pasasalamat

Taos-pusong pasasalamat ang ipinaaabot ng mananaliksik sa lahat ng naging bahagi at katuwang sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pag-aaral na ito.

Una sa lahat, sa Poong Lumikha, na siyang nagbigay ng lakas at karunungan sa mananaliksik, at gumabay sa buong proseso ng pananaliksik.

Lubos ding pinasalamatan ang administrasyon ng Marinduque State University sa pangunguna ni Dr. Diosdado P. Zulueta, Pangulo ng MARSU, sa patuloy na pagsuporta sa mga mag-aaral at sa pagtataguyod ng kalidad na edukasyon.

Ipinahahayag din ang taos-pusong pasasalamat sa Marinduque State University Graduate School, sa pangunguna ng kanilang masipag na dekana, Dr. Julieta Q. Nabos, at sa lahat ng kawani ng graduate school, sa kanilang walang sawang suporta at gabay sa mga mananaliksik.

Isang espesyal na pasasalamat kay Dr. Leodegario M. Jalos, Jr., na nagsilbing tagapayo ng mananaliksik. Ang kanyang matiyaga at masusing paggabay ay naging malaking tulong sa pagpapabuti at pagpapatibay ng pananaliksik na ito.

Gayundin, lubos na pinahalalagan ang suporta at tulong ni Ms. Liezel M. Manoy, na nagbigay ng mahahalagang paglilinaw sa tuwing may kailangan ang mananaliksik.

Sa lahat ng tumulong, nagbigay-inspirasyon, at naging bahagi ng pananaliksik na ito, taos-pusong pasasalamat at pagpupugay. Nawa'y magsilbi itong mahalagang ambag sa larangan ng pag-aaral at sa komunidad.

Pondo

Ang pananaliksik na ito ay hindi nakatanggap ng anumang panlabas na pondo mula sa alinmang pampubliko, komersyal, o di-kumikitang ahensya. Wala ring organisasyong nagbigay ng suportang pinansyal para sa pagsasagawa ng pag-aaral, pag-akda, o publikasyon ng artikulong ito.

Pahayag sa Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na wala silang anumang natukoy na salungatan ng interes, maging pinansyal o personal na relasyon, na maaaring nakaimpluwensya sa isinagawang pag-aaral at sa mga inilathalang resulta nito.

Pahayag sa Pagkakaroon ng Datos

Walang anumang bagong datos na nilikha sa pag-aaral na ito.

Mga Sanggunian

- Aclinen, Z. M., & Olesio, M. (2023). Antas ng kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Grade 8. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12), 319–345. <https://cognizancejournal.com/vol3issue12/V3I1228.pdf>
- Ana-ao, G. F. (2021). Pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral sa Grade 10 sa asignaturang Filipino (Unpublished undergraduate thesis). Baguio Central University.
- Apolinario, J. R., Makig-angay, A. D., Saavedra, A. D., & Quirante, J. S. (2024). Salik na nakaaapekto sa antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral na nasa antas ng frustration. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*.
- Baafi, R. K. A. (2020). School physical environment and student academic performance. *Advances in Physical Education*, 10(2), 121–137. <https://doi.org/10.4236/ape.2020.102012>
- Bai, N. (2019). Educational challenges in the Philippines. *Broken Chalk*. <https://brokenchalk.org/educational-challenges-in-the-philippines/>
- Balilla, V. S., Demayo, C. G., & Torres, M. A. J. (2021). Traditional ecological knowledge and biodiversity conservation among the indigenous Aeta communities in Luzon, Philippines. *Journal of Environmental Science and Management*.
- Butterfuss, R., Kim, J., & Kendeou, P. (2020). Reading comprehension. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press.
- Chen, X., Li, Y., & Wang, Z. (2020). The effects of textual and audio-visual materials on test performance and conceptual understanding. *Educational Technology Research and Development*.
- Department of Education. (2024). DepEd Order No. 009, s. 2024. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/DO_s2024_009.pdf
- Department of Education. (2020). DepEd Order No. 018, s. 2020. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/08/DO_s2020_018.pdf
- Fernandez, N. C. (2024). Ecological education: An approach of an Aeta community school. *National Conference on Catechesis and Religious Education Conference Proceedings*, 11, 31–32.
- Kwegyiriba, A., Mensah, R. O., & Ewusi, E. (2022). The use of audio-visual materials in the teaching and learning process.
- Lubid, M. C., Pablo, E. S., Paran, F. L., Payangdo, S. A., Pisdá, J. P., & Eguia, M. L. G. (2025). Flashcard: Estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral sa Grade 1. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*.
- Molina, E. R. (2021). Challenges teachers encounter when integrating technology in a culturally, linguistically, and diverse high school (Doctoral dissertation, Nova Southeastern University).
- NCIP Administrative Order No. 3, Series of 2002. The Revised Guidelines on Free and Prior Informed Consent (FPIC) and Related Processes of 2012. <https://ncip.gov.ph/wp-content/uploads/2020/09/ncip-ao-no-3-s-2012-fpic.pdf>
- Nonggod, G. D. (2021). Paggamit ng “Basa-Pang-Unawa App” bilang interbensiyon sa pagkatuto sa pagganap ng mga mag-aaral. *EPR International Journal of Research and Development*.
- Noval, R. (2024). Pagpapalakas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekundarya sa harapang pagtuturo. *Nexus International Journal of Science and Education*.
- Ranosa, R. (2020). The role of ICT in Philippine basic education. *International Journal of Educational Research Review*.
- Republic Act No. 8371. Indigenous Peoples’ Rights Act of 1997 (IPRA). <https://ncip.gov.ph/republic-act-8371/>
- Younas, M., Liu, C., Khalid, S., & Bakar, A. (2021). Effect of home environment on students’ academic achievements at higher level. *İlköğretim Online*.

Mga Apendiks

Walang kalakip na mga apendiks sa pag-aaral na ito